

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНО-ПОЛЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

Реймов М.Р,

Нукусский государственный технический университет, доцент кафедры «Горное дело и металлургия» к.г.-м.н

Уалиев М.К,

Нукусский государственный технический университет, ассистент преподавателя кафедры «Горное дело и металлургия»

Жолдасбаева А. Б,

Нукусский государственный технический университет, магистрант 1-курса кафедры «Горное дело и металлургия»

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20466202>

Аннотация. В статье рассматривается научно-методическое обоснование создания устойчивой региональной модели учебно-практической базы для проведения ознакомительной геологической практики в Каракалпакстане. Актуальность работы обусловлена необходимостью модернизации полевой подготовки кадров в условиях индустриально-инновационного развития горнодобывающего сектора региона. Предложена системная организация полевых маршрутов, охватывающих ключевые природные объекты (окрестности Нукуса, осадочные возвышенности Бес-Тобе, Крантау, Кокча, Кызыл-Джар, горный массив Султануиздаг, плато Устюрт и т.д.). В рамках модели обоснована целесообразность интеграции образовательных траекторий студентов бакалавриата и магистратуры, что позволяет консолидировать ресурсы учебных заведений и повысить научно-практическую ценность полевых выездов.

Ключевые слова: региональная модель, геологическая практика, бакалавриат, магистратура, полевая инфраструктура, Султануиздаг, Каракалпакстан.

Введение. Ознакомительная геологическая практика занимает центральное место в системе формирования инженерного мышления будущих специалистов горно-геологического профиля. Она обеспечивает первичное знание природных геологических объектов, развивает навыки ведения полевой документации, пространственного ориентирования и сопоставления теоретических моделей с реальными обнажениями пород и формами рельефа. Эффективная организация этого этапа требует создания устойчивой инфраструктурной и методической базы, способной функционировать на протяжении многих лет.

Для условий Республики Каракалпакстан разработка и внедрение единой региональной модели учебно-практической полевой базы имеет стратегическое значение. Развитие новых образовательных программ и открытие профильных

направлений создают высокую нагрузку на логистические и методические ресурсы учебных заведений. Наличие доступных, детально изученных и безопасных маршрутов, включающих аллювиально-дельтовые комплексы Нижней Амударьи, *осадочные возвышенности Бес-Тобе, Крантау, Кокча, Кызыл-Джар*, выходы коренных пород реликтового массива Султануиздаг и динамические экосистемы Приаралья, позволяет сформировать полноценный сквозной образовательный кластер.

Материалы и методы

В основу построения региональной модели легли архивные и опубликованные геологические, гидрогеологические и геоэкологические материалы по Приаралью, а также многолетний опыт проведения полевых выездов [1-3]. Основным критерием отбора учебных точек служила их дидактическая наглядность, безопасность подходов, транспортная доступность и репрезентативность геологических структур для программ высшего технического образования.

Особое внимание уделялось масштабируемости полевых заданий, выполняемых в пределах одних и тех же географических локаций, что обеспечивает гибкость учебного процесса при работе с разноуровневыми потоками обучающихся.

Обоснование интеграции бакалавриата и магистратуры в рамках региональной модели

Важнейшим методологическим элементом предлагаемой региональной модели формирования учебно-практической базы является одновременное вовлечение в полевые работы студентов бакалавриата и магистратуры. Для бакалавров младших курсов полевые маршруты служат фундаментом для закрепления базовых профессиональных компетенций (работа со стандартным компасом, описание минералов, ведение полевого дневника), тогда как для магистрантов они выступают в качестве полноценного научно-исследовательского полигона. Интеграция двух уровней обучения на единых географических объектах позволяет реализовать эффективную систему наставничества, при которой магистранты координируют работу малых полевых отрядов, приобретают управленческие навыки и параллельно осуществляют сбор уникальных фактических данных для своих диссертационных исследований.

Такой комплексный подход кардинально меняет экономическую и организационную сторону практики. Объединение транспортных расходов, совместное использование минимального комплекта полевого оснащения (GPS-

навигаторы, цифровые лупы, измерительные приборы) и сквозной обмен информацией значительно повышают эффективность выездов. Бакалавры получают наглядный пример академического роста, работая бок о бок со старшими коллегами, а магистранты берут на себя задачи по цифровой паспортизации точек наблюдения и ГИС-моделированию маршрутов, результаты которых мгновенно возвращаются в учебный процесс в виде верифицированных методических пособий.

Пространственно-модульная структура базы

Распределение полевых задач осуществляется по трем основным модулям, каждый из которых имеет четкую дифференциацию по глубине освоения материала (Таблица 1).

Модуль практики	Задачи уровня Бакалавриата	Задачи уровня Магистратуры
1. Ближний вводный модуль (окрестности Нукуса)	Изучение экзогенных процессов, аллювиальных отложений, замеры элементов залегания, ориентирование.	Анализ инженерно-геологических условий городской агломерации, мониторинг устойчивости грунтов и динамики русла
2. Изучение осадочных процессов и истории осадконакопления на примере геологических обнажений осадочных толщ (возвышенности Бес-Тобе, Крантау, Кокча, Кызыл-Джар и т.д.)	Изучение условий формирования осадочных толщ на примере природных обнажений, замеры элементов залегания, ориентирование, создание разрезов.	Геологическое литолого-геохимическое изучение осадочных процессов на примере обнажений осадочных пород. Примеры вторичных образования в осадочных толщах.
3. Литолого-структурный модуль (массив Султануиздаг)	Описание магматических и метаморфических комплексов, фиксация контактов и трещиноватости коренных пород.	Структурно-тектонический анализ зон разломов, оценка рудоносности и минерагеническое картирование участков.
4. Дальний геоэкологический модуль (Муйнак, плато Устюрт)	Визуальный мониторинг эоловых процессов, изучение разрезов осадочного чехла плато.	Паспортизация деградированных ландшафтов, оценка солевого переноса и динамики техногенного рельефа [3].

Организационно-методическая модель реализации

Развертывание региональной учебно-полевой базы предполагает реализацию сквозного цикла планирования. На первом этапе силами профессорско-преподавательского состава и магистрантов осуществляется детальная рекогносцировка точек с занесением координат в единый ГИС-реестр. На втором этапе формируется централизованный фонд полевого инструментария. На заключительном этапе создаются унифицированные электронные паспорта объектов, к которым открывается авторизованный доступ для всех участников образовательного процесса.

Заключение

Внедрение обновленной региональной модели, подкрепленной механизмами межкомпетентностного взаимодействия бакалавриата и магистратуры, выводит полевую подготовку на принципиально новый качественный уровень. Создание постоянно действующей инфраструктуры учебно-практической базы в Каракалпакстане позволяет трансформировать разрозненные студенческие экскурсии в системную научно-образовательную среду, полностью отвечающую долгосрочным интересам индустриального сектора Республики Узбекистан.

Список использованной литературы:

1. Аимбетов И.К., Искендеров Б.К. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия Нукусского района // Вестник ККО АН РУз. 2023. № 3. С. 15-20.
2. Холодов В.Н., Реймов М.Р. Останцы «карбонатных столбов» - индикаторы зон пересечения разломов // Доклады Академии наук. Российская академия наук. 1994. Т. 335. № 5. С. 630-633.
3. Akramkhanov A., Strohmeier S., Yigezu Y., Haddad M. et al. The Value of Landscape Restoration in Uzbekistan to Reduce Sand and Dust Storms from the Aral Seabed. Washington, DC: World Bank, 2021. DOI: 10.1596/36461.
4. Yesemuratova R.X. Rare and Endemic Plants of the Relic Mountain of Sultan-Uvays // American Journal of Plant Sciences. 2021. Vol. 12. P. 1-6. DOI: 10.4236/ajps.2021.121001.
5. Akimova A.P., Zakirov M.M., Djaksimuratov K.M., Begimkulov D.K., Ochilov G.E. Engineering-geological zoning taken into account of comprehensive development of the territory of the southern part of Karakalpak Ustyurt // International Journal of Geology, Earth & Environmental Sciences. 2024. Vol. 14. P. 131-136..
6. Реймов М.Р., Уалиев М.К. Региональная модель формирования учебно-практической базы ознакомительной геологической практики студентов в условиях Каракалпакстана // Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. 2026 (в печати).